

VOYAGA ETMAGANLARGA IJTIMOIIY-HUQUQIY YORDAM
KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH**Gadoymirodov Bekzod Obidjon o'g'li¹****Axtamov Bexzodjon Anvar o'g'li²****O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
mustaqil izlanuvchisi¹****O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
3-o'quv kursi kursanti²**<https://doi.org/10.5281/zenodo.17713812>

Annotatsiya. Ushbu maqolada voyaga yetmagan bolalarning jamiyatda qay darajada o'rnini muhim ekanligi, ota-ona yoki ota-ona o'rnini bosuvchi shaxslar nazoratisiz va qarovsiz qolgan, ijtimoiy jihatdan xavfli ahvoldagi oilalarda yashayotgan, davlat va jamoatchilik yordamiga muhtoj bo'lgan voyaga yetmaganlarga "Voyaga yetmaganlarga ijtimoiy-huquqiy yordam ko'rsatish markazi"ga joylashtiri va markazning faoliyati bo'yicha ba'zi bir kamchilik va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Voyaga yetmaganlar, Voyaga yetmaganlarga ijtimoiy-huquqiy yordam ko'rsatish markazi, nazoratsizlik, qarovsizlik, ota-ona yoki ota-ona o'rnini bosuvchi shaxslar, ijtimoiy jihatdan xavfli ahvoldagi oilalar.

Annotation. This article highlights the importance of the role of minors in society, places minors in the Center for Social and Legal Assistance to Minors who are left without parental or substitute care, live in socially vulnerable families, and need state and public assistance, and provides some shortcomings and suggestions for the center's activities.

Keywords: minors, Center for Social and Legal Assistance to Minors, neglect, neglect, parents or persons substituting for parents, socially vulnerable families.

Mamlakatimizda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar milliy davlatchilik va suverenitetni mustahkamlash, xavfsizlik va huquq-tartibotni, davlatimiz chegaralari daxlsizligini, jamiyatda qonun ustuvorligini, inson huquq va erkinliklarini, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik muhitini ta'minlash uchun

muhim poydevor bo'ldi, xalqimizning munosib hayot kechirishi, fuqarolarimizning bunyodkorlik salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlar yaratdi.

Har bir mamlakatning ertangi kuni uning yoshlarga doir amalga oshirilayotgan ishlari bilan bog'liqdir. Jamiyatda voyaga yetmagan o'z o'rnini topish, vatan ravnag'iga o'z hissasini qo'shish va kelgusi hayot yo'lida ijobiy yutuqlarga erishish uchun yeng avvalo, oila va uning atrofidagi muhit sog'lom bo'lishi zarur. Voyaga yetmaganlar atrof muhitga tezda javob berishadigan toifaga mansub bo'lishadi. Ya'ni o'zlari ko'rgan yoki eshitgan voqeyilikka tezda taqlid qilishadi. Bu ularga qay darajada foydali yoki zararli ekanligi ular uchun real vaqt doirasida quyi pog'onalarga tushib qoladi.

Tashqi va ichki muhit voyaga yetmaganing hayotida komil inson sifatida shakllanishida muhim o'rin egallaydi. Shu boisdan voyaga yetmagan bilan ishlashda yeng avvalo uning oilaviy muhiti sog'lom bo'lishi zarur. Jamiyatda sog'lom muhitga ega bo'lmagan oilalar farzand tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadilar. Natijada oiladagi salbiy muhit sababli voyaga yetmaganlar tarbiyasi bilan shug'ullanish va o'tish davridagi o'spirinlar bilan ishlashda ularning qiziqishlarini shuningdek, ularning xohish va istaklarini o'rganish, ularga ruhiy jihatdan dalda berish va to'g'ri yo'lni ko'rsatish o'z holiga tashlab qo'yiladi.

Bu esa o'z navbatida ota-ona yoki ota-ona o'rnini bosuvchi shaxslar nazoratisiz va qarovsiz qolgan, ijtimoiy jihatdan xavfli ahvoldagi oilalarda yashayotgan, davlat va jamoatchilik yordamiga muhtoj bo'lgan voyaga yetmaganlarning o'z hayot yo'llarini topish va jamiyatga o'z o'rniga ega bo'lishda qiyinchiliklar keltirib chiqaradi.

Natijada, voyaga yetmaganlar oldida paydo bo'lgan qiyinchiliklarni bartaraf etishda zaiflik qilishadi. O'z maqsadlariga tez va oson erishi, tengqurlari orasida yetakchi va obro'ga ega bo'lish kabi g'oyalar ta'sirida voyaga yetmaganlarning aksariyat qismi tomonidan huquqbuzarlik sodir etilishiga olib kelmoqda. Jamiyatda voyaga yetmaganlar o'rtasida sodir etilayotgan huquqbuzarliklarning profilaktikasini

amalga oshirish, ota-ona yoki ota-ona o'rnini bosuvchi shaxslar nazoratisiz va qarovsiz qolgan, ijtimoiy jihatdan xavfli ahvoldagi oilalarda yashayotgan, davlat va jamoatchilik yordamiga muhtoj bo'lgan voyaga yetmaganlar bilan ishlash bo'yicha faoliyatni samarali tashkil etish maqsadida ko'plab amaliy ishlar olib borildi.

Bugungi kunda yurtimizda voyaga yetmaganlarga ijtimoiy-huquqiy yordam ko'rsatish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 3 avgustdagi "Voyaga yetmaganlarga ijtimoiy-huquqiy yordam ko'rsatishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilingan.

Ushbu qaror bilan qarorvaz va nazoratsiz qolgan Voyaga yetmaganlarga ijtimoiy-huquqiy yordam ko'rsatish qoidalari keltirib o'tilgan

Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 3 avgustdagi "Voyaga yetmaganlarga ijtimoiy-huquqiy yordam ko'rsatishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorda ma'lum bir yo'nalishlarni ochiq qolganligini ko'rishimiz mumkin. Jumladan:

– Markazda saqlanayotgan voyaga yetmagan bir nafar bola uchun markaz tomonidan qancha soat dars mashg'ulotini tinglash normasi VMning qarorida ko'rsatilmaganligi;

– Markazda saqlanayotgan voyaga yetmagan bolani tibbiy ko'rikdan o'tkazish ularga tibbiy yordam ko'rsatish ayniqsa qiz bolalar uchun ginekolog mutaxassis ajratilmaganligi;

– Markazda saqlanayotgan voyaga yetmagan shaxslarni tuman sudiga voyaga yetmaganni olib kelishni talab qilayotganligi, sudlar tomonidan onlayn ko'rilmayotganligi yashash joyi bo'yicha shahar-tuman sudlarga olib borish uchun masofani uzoqligi, xodim va voyaga yetmagan ko'p vaqt sudda bo'lishi kabilardir.

Voyaga yetmaganlarga ijtimoiy-huquqiy yordam ko'rsatish markazida voyaga yetmagan bolalarni saqlash muddatini bir oydan kamida uch oygacha uzaytirish bu ularga ijtimoiy-huquqiy yordam ko'rsatishni samaradorligini oshirishga yordam

beradi.

Hozirgi kunda markazga joylashtirilgan voyaga yetmagan bilan bir necha marotaba profilaktik ishlar olib borilishiga qaramasdan, markazdan chiqqandan so'ng tarbiyasi va yurish-turishlarida kamdan kam holatlarda o'ziga xulosa qilganligini ko'rishimiz mumkin.

Shu boisdan markazdan chiqayotgan voyaga yetmaganlar bilan yakka tartibda suhbat o'tkazilib, uning tuzalish yo'liga o'tgan yoki tuzalish yo'liga o'tmaganligi bo'yicha xulosaga va markaz qoidalariga qay darajada amal qilganligiga asosan qolish muddatini yana uzaytirish choralarini ko'rish zarur bo'ladi.

REFERENCES:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 maydagi "Ixtisoslashtirilgan o'quv-tarbiya muassasalari faoliyatini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-4342-son qarori.
2. Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 3 avgustdagi "Voyaga yetmaganlarga ijtimoiy-huquqiy yordam ko'rsatishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 490-son qarori.
3. Adxamov Z. A. Ijtimoiy profilaktikaning voyaga yetmaganlar va yoshlar tarbiyasidagi o'rni //world of science. – 2024. – T. 7. – №. 4. – S. 23-28.
4. Kushbakov D., Egamberdiev V. Profilaktika inspektorining kriminogen vaziyatni o'rganish va tahlil qilish faoliyati //Sentralnoaziatskiy jurnal mejdissiplinarnyx issledovaniy i issledovaniy v oblasti upravleniya. – 2024. – T. 1. – №. 8. – S. 194-198.
5. Abdug'ofarov A. "Xavfsiz mahalla" tamoyilining xuquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiruvchi organ va muassasalar faoliyatiga to'laqonli va samarali joriy etish mexanizmlari //Akademicheskie issledovaniya v sovremennoy nauke. – 2023. – T. 2. – №. 4. – S. 5-11.

6. Utepov D. Sh. Respublikamizda xotin-qizlarning huquqlarini ta'minlash hamda oilaviy zo'ravonlikni oldini olishning dolzarb muammolari //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – T. 46. – S. 543-549.

